

УДК: 631.315.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПОЧВОЗАСЫПЩИКОМ И БОРОЗДОРЕЗОМ

**Остонов Шухрат Саидович. PhD, доцент и.о. Бухарский институт
управления природными ресурсами национального исследовательского
университета “Ташкентского института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”**

Аннотация: Парваришлаш даврида гўзани суғоришда кундаланг полларни шакиллантириш учун тупроқ уюмини механизациялашган усулда хосил қиладиган қурилманинг ишлаш принципи келтирилган ва унинг тупроқуюмлагичи билан эгачочкичи орасидаги бўйлама масофасининг мақбул қиймати аниқланган.

Аннотация: Приведены принцип работы устройства для формирования механизированным способом поперечных валиков для образования поперечных палов для полива в вегетационный период хлопчатника, и определены рациональное значение продольного расстояния между его почвозасыпщиком и бороздорезом.

Annotation: The principle of operation of the device for the mechanized formation of transverse rollers for the formation of transverse fires for irrigation during the growing season of cotton is given, and the rational value of the longitudinal distance between its soil filler and the furrow cutter is determined.

Ключевые слова: хлопчатник, засоленные земли, гидроцилиндр, почвозасыпщик, поперечный пол.

Калит сўзлар: пахта, sho'rlangan erlar, gidravlik silindr, tuproq to'ldiruvchisi, ko'ndalang pol

Key words: cotton, saline lands, hydraulic cylinder, soil filler, cross floor

На засоленных землях республики для возделывания хлопчатника проводят специальные агротехнические мероприятия по промывке полей [1] до проведения предпосевных работ. Но несмотря на это в некоторых регионах из-за близкого залегания грунтовых вод почва все равно остается с высоким содержанием солей, это в дальнейшем после каждого вегетативного полива из-за капиллярного подтока и испарения влаги приводит к скоплению солей на верхушке гребней рядков [2]. Такое скопление солей в непосредственной близости приводит негативным последствиям в жизнедеятельности растений.

Для исключения скопления солей в непосредственной близости к растениям вегетационные поливы на этих землях производится с полным затоплением почвы, находящейся на гребне рядков вокруг растения. В этих целях на поливаемом участке хлопкового поля образуют поперечные палы, состоящих из продольных и поперечных почвенных валиков [2, 3]. Эти почвенные валики имеют высоту чуть больше, чем высота гребней поливных борозд, что обеспечивает затоплению верхушек гребней с удержанием вод между почвенными валиками.

В настоящее время вопрос механизированной поделки продольных почвенных валиков решен [4], а вопрос механизированной поделки поперечных почвенных валиков остается открытым, их делают ручным способом. Это с одной стороны снижает производительности труда, а с другой – увеличивает расходы на оплату труда. Все это в целом сказывается на себестоимости производимого хлопка-сырца.

Решения вопроса образования поперечных почвенных валиков механизированным способом требует разработку специального устройства, производящее образования поперечных почвенных валиков с минимальными потерями растений и без применения ручного труда. Для решения этой задачи нами на уровне патента было предложено новое техническое решение [5] и на его базе было разработано устройство для формирования поперечных почвенных валиков в междурядьях (рис. 1).

Рис.1. Устройство для формирования поперечных почвенных валиков в междурядьях

Разработанное устройство состоит из рамы 6, навесного устройства 2, пяти борздорезов 1, установленных на раме в один ряд на расстоянии 60 см друг от друга и пяти почвозасыпщиков 5, выполненных в виде ковша, установленных на подвижной рамке 4. При этом подвижная рамка шарнирно соединена с основной рамой с ее задней

стороны, и она поднимается в транспортное положение и опускается в рабочее положение с помощью отдельного гидроцилиндра 3.

Перевод самого устройства с транспортного в рабочее положение или обратно производится с помощью гидроцилиндра задней навесной системы трактора.

Данное устройство работает следующим образом. Во время движения устройства в рабочем положении борздорезы образуют полевые борозды с междурядьем 60 см. При этом на заранее обозначенных участках по длине гона опускаются на краткое время в рабочее положение почвозасыпщики, которые в это время, врезаясь и сдвигая почву, формируют поперечные перегородки. После образования поперечных перегородок в виде земельных насыпей в требуемых объемах, почвозасыпщики, закрепленные к подвижной рамке поднимаются гидроцилиндром в транспортное положение без остановки трактора и без подъема борздорезов в результате чего образование борозд продолжается, но при этом дальнейшее образование земляных насыпей до следующего опускания почвозасыпщиков в рабочее положение прекращается.

Нормальное протекание технологического процесса образования в междурядьях хлопчатника поливных борозд с формированием на его отдельных участках поперечных почвенных валиков во многом зависит от правильно подобранного расстояния между бороздорезом и почвозасыпщиком (рис. 2). Это объясняется следующими соображениями.

Рис.2. Расчетная схема к определению расстояния между почвозасыпщиком и бороздорезом

При большем, чем рациональное значение расстояния между бороздорезом и почвозасыпщиком увеличиваются габаритные размеры устройства, следовательно, его масса. При меньшем значении этого расстояния объем почвы срезаемая и сдвигаемая почвозасыпщиком будет больше, чем свободное пространство между бороздорезом и почвозасыпщиком. В результате чего происходит заклинивания этой почвы между бороздорезом и почвозасыпщиком, что приводит с одной стороны к росту тягового сопротивления устройства, а с другой - засыпанию этой почвой ростков растения, что нежелательно.

Таким образом, набор и дальнейшее свободное осыпание необходимой для формирования поперечного почвенного валика почвы обеспечивается при исключении заклинивания почвы между бороздорезом и почвозасыпщиком. Это

достигается при условии, когда передняя грань призмы волочения, образующаяся перед почвозасыпщиком, не входит в зону воздействия бороздореза, которое согласно расчетной схеме обеспечивается при условии, когда

$$l_m > H_e \operatorname{ctg} \varphi_o, \quad (1)$$

где l_m – расстояния между почвозасыпщиком и бороздорезом, м;

H_e – высота срезаемого и перемещаемого почвозасыпщиком почвенного валика, м;

φ_o – угол естественного откоса почвы, градус.

Высота срезаемого и перемещаемого почвозасыпщиком почвенного валика не что иное как

$$H_e = H_n - a_n, \quad (2)$$

где H_n – высота почвозасыпщика, м;

a_n – глубина врезания почвозасыпщика на дно борозды, м.

При несоблюдении условия (2) из-за заклинивания почвы между почвозасыпщиком и бороздорезом с одной стороны происходит нарушения технологического процесса работы устройства, а с другой – растет сила тяги устройства, что обоюдно нежелательно.

Подставляя числовое значение величины H_e в (1) и (2) для различных значений φ_o определяем расстояния между почвозасыпщиком и бороздорезом и по ним построим графики типа $l_m = f(H_e, \varphi_o)$ (рис. 3).

Анализ зависимости $l_m = f(H_b, \varphi_o)$ показывает, что в зависимости от значения угла $\varphi_o = 30^\circ - 41^\circ$ и глубины

Рис.3. Графики зависимости $l_m = f(H_b, \varphi_o)$

врезания почвозасыпщика в дно борозды $a_n = 1 - 2$ см необходимое расстояние между почвозасыпщиком и бороздорезом колеблется от 37,95 до 58,8 см.

Для обеспечения бесперебойной работы устройства на любой почве и с учетом конструктивных соображений (габаритные размеры, масса, металлоемкость) расстоянию между почвозасыпщиком и бороздорезом принимаем для среднего значения угла естественного откоса почвы, т.е. при $\varphi_o = 35^\circ$ равным 48,0 см.

Заключение

Разработанное устройство производит формировку поперечных почвенных валиков в междурядьях хлопчатника механизированным способом, и его бесперебойная работа обеспечивается при расстоянии между его почвозасыпщиком и бороздорезом равным 48,0 см.

Список литературы

1. Типовые технологические карты по уходу за сельскохозяйственными культурами и выращиванию продукции на 2016-2020 годы (часть 1). Минсельхоз РУз. – Ташкент. НИИМСХ, 2016. – 136 с.

2. Б.Рахматов, М.Л.Икрамова и др. Рекомендации по выращиванию агротехнологии” Бухарского сорта хлопчатника” в почвенно-климатических условиях Бухарской области. – Бухара: «Дурдона», 2019. – 72 с.

3. 3. Д.С.Ядгаров, М.Л.Икрамова. Научно-обоснованная система ведения земледелия в Бухарской области. – Бухара: “Муаллиф”, 2000. – 165 с.

4. Олимов Х.Х., Абдуалиев Н.Х., Муртазов А.Н. Пахта етиштиришда сугоришдан олдин бўйлама ва кўндаланг поллар хосил қилишнинг ахамияти // Agro ILM. – Тошкент, 2019. – №1(57). – Б.61-62.

5. UZ FAP 02144. Устройство для образования поперечных палов в междурядьях хлопчатника / Ш. Остонов, Х. Олимов, А. Жураев, Х. Нуриддинов. – Ташкент. – Расмий ахборотнома, 2022. №12-1(260). –65 б.